

ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 621.86

А.В. Лагерев, И.А. Лагерев

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАЛОВ БАРАБАНОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Рассмотрено решение оптимизационной задачи определения размеров вала барабана грузоподъемного крана общего назначения, обеспечивающих минимальный вес при допустимой прочности и жесткости. Рассмотрены 4 конструктивных варианта вала, являющиеся наиболее перспективными с точки зрения их использования на практике. Приведены размеры оптимальных вариантов валов барабанов кранов с различной грузоподъемностью, режимами и условиями работы.

На современном этапе развития в России подъемно-транспортного машиностроения необходимы разработка и производство грузоподъемных кранов с высокими технико-экономическими показателями, способных конкурировать в условиях рыночной экономики как с зарубежными, так и с отечественными аналогами. В то же время значительная доля уже эксплуатирующихся кранов общего назначения требует проведения капитального ремонта с одновременной модернизацией основных механизмов и узлов, что позволяет обеспечить соответствие их технико-экономических показателей современным потребностям производства и нормативным требованиям Ростехнадзора.

Целью оптимального проектирования валов барабанов является максимальное выявление и использование резервов несущей способности их конструкции и материала. Достижение этой цели возможно при создании валов, обладающих наименьшим весом при удовлетворении заданных проектировщиком условий статической и усталостной прочности, а также жесткости.

В данной статье предложен метод оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов мостового типа (мостовых, козловых и др.) общего назначения с номинальной грузоподъемностью до 50 т включительно и режимами работы 1К-7К. Представленный метод реализован в среде Borland Delphi в виде программного комплекса SHAFT_OPTIM. В качестве оптимизируемых конструктивных вариантов исполнения валов далее рассматриваются 4 конструкции, которые являются наиболее перспективными с точки зрения их использования на практике (рисунок).

Конструкция вала заданного исполнения определяется набором числовых величин – размерами его отдельных конструктивных элементов (диаметрами и длинами ступенчатых участков вала). Некоторые из этих размеров не подлежат варьированию в процессе поиска оптимального решения, т.е. при оптимизации являются неуправляемыми параметрами. К ним относятся те, которые либо однозначно определяются другими размерами вала, либо уже были выбраны на предыдущих стадиях расчета. Внешние нагрузки, воздействие которых учитывается при проектировании вала, также входят в число неуправляемых параметров.

За исключением фиксированных размеров, остальные размеры вала могут включаться в список управляемых параметров, варьируемых с целью нахождения оптимального решения. Из управляемых параметров формируется вектор неизвестных размеров $\{x\}$, подлежащих определению. Найденный в процессе оптимизации вектор $\{x\}$ и вектор неуправляемых параметров $\{z\}$ полностью определяют размеры оптимальной конструкции вала. Следует отметить, что чем большее число размеров вала принимается в качестве управляемых параметров, тем более эффективной становится процедура оптимизации, т.е. можно ожидать большего снижения материалоемкости оптимизируемой конструкции.

Задачу нелинейного условного оптимального проектирования валов барабанов грузоподъемных кранов мостового типа общего назначения в общем виде сформулируем

Рис. Конструктивные варианты исполнения вала

следующим образом: для конкретного варианта исполнения вала требуется найти такое сочетание его варьируемых размеров, при котором достигается минимум веса с учетом конструктивных, прочностных и жесткостных ограничений.

$$C(\{x\}, \{z\}) \rightarrow \min ; \quad (1)$$

$$d_k(\{x\}, \{z\}) \geq 0, \quad (k = 1, \dots, K); \quad (2)$$

$$s_l(\{x\}, \{z\}) \geq 0, \quad (l = 1, \dots, L); \quad (3)$$

$$q_u(\{x\}, \{z\}) \geq 0, \quad (u = 1, \dots, U), \quad (4)$$

где C - кубическая целевая функция (вес вала); d_k, s_l, q_u - системы линейных и нелинейных конструктивных, прочностных и жесткостных ограничений на варьируемые размеры вала соответственно.

Проверка соответствия прочностных и жесткостных ограничений условиям (3) и (4) выполняется для характерных расчетных сечений оптимизируемого вала. Их расположение по длине валов различного конструктивного исполнения приведено на рисунке. В сечениях 1 – 12 проверяются прочностные, а в сечениях 1' – 4' – жесткостные ограничения.

Применительно к представленным на рисунке вариантам исполнения валов оптимизационная задача (1)-(4) должна быть конкретизирована следующим образом.

К числу управляемых параметров (варьируемых размеров) отнесены характерные размеры, образующие вектора неизвестных $\{x\}_i$ для i -го варианта исполнения вала:

$$\{x\}_1^T = \{x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6\} = \{d_2 \ d_3 \ l_2 \ d_0 \ d_1 \ l_1\};$$

$$\{x\}_2^T = \{x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6 \ x_7\} = \{d_{21} \ d_3 \ d_{22} \ l_2 \ d_0 \ d_1 \ l_1\};$$

$$\{x\}_3^T = \{x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6 \ x_7 \ x_8\} = \{d_2 \ d_4 \ d_3 \ l_4 \ d_0 \ d_1 \ l_1 \ l_2\};$$

$$\{x\}_4^T = \{x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6 \ x_7 \ x_8 \ x_9 \ x_{10}\} = \\ = \{d_2 \ d_3 \ d_4 \ d_5 \ l_4 \ l_5 \ d_0 \ l_1 \ d_1 \ l_2\}.$$

Для всех вариантов исполнения вала вектор неуправляемых параметров $\{z\}$ имеет вид

$$\{z\}^T = \{z_1 \ z_2\} = \{l_0 \ l_3\}.$$

Длина хвостовика l_0 определяется длиной полумуфты предварительно выбранного исходя из величины передаваемого на проектируемый вал крутящего момента типоразмера одной из рекомендованных к использованию для крановых барабанов стандартных компенсирующих муфт: зубчатой типа МЗ по ГОСТ 50066-55, цепной по МН 2091-61 или упругой втулочно-пальцевой типа МУВП по МН 2096-64. Длина центральной ступени вала l_3 определяется предварительно рассчитываемой длиной обечайки барабана L_p [1] и длинами соседних ступеней.

Целевая функция (1) - вес вала, выраженный через векторы управляемых и неуправляемых параметров, – для i -го варианта исполнения:

$$C_1(\{x\}, \{z\}) = \rho(z_1 x_4^2 + 2x_6 x_5^2 + 2x_3 x_1^2 + z_2 x_2^2)/4;$$

$$C_2(\{x\}, \{z\}) = \rho(z_1 x_5^2 + 2x_7 x_6^2 + x_4 x_{21}^2 + x_4 x_{22}^2 + z_2 x_2^2)/4;$$

$$C_3(\{x\}, \{z\}) = \rho(z_1 x_5^2 + 2x_7 x_6^2 + 2x_8 x_1^2 + 2x_4 x_2^2 + z_2 x_3^2)/4;$$

$$C_4(\{x\}, \{z\}) = \rho(z_1 x_7^2 + 2x_8 x_9^2 + 2x_5 x_3^2 + 2x_{10} x_1^2 + 2x_6 x_4^2 + z_2 x_2^2)/4,$$

где ρ - плотность материала вала.

Конструктивные ограничения d_k представляют собой геометрические соотношения, накладываемые на отдельные размеры вала. Их вид и количество K устанавливаются в зависимости от конфигурации оптимизируемой конструкции. К ним относятся ограничения:

- на взаимные размеры соседних ступеней вала, вытекающие из условий его изготовления и сборки кранового барабана в целом;

- минимально допустимый размер узла соединения корпуса барабана с валом $l_{2\min}$ (длину ступени вала под ступицей), обеспечивающий контактную прочность поверхности вала и прочность соединительного элемента;

- минимально допустимый диаметр ступени вала под подшипники $d_{1\min}$, обеспечивающий создание подшипниковой опоры требуемого ресурса.

Размер $l_{2\min}$ определяется длиной шпоночного соединения, рассчитываемого из условия исключения смятия призматической шпонки стандартных размеров по ГОСТ 23360-78 [2]. Диаметр $d_{1\min}$ оценивается в следующей последовательности: по величине наибольших, длительно действующих эксплуатационных нагрузок на барабан определяются наибольшая опорная реакция и минимально необходимая динамическая грузоподъемность подшипника, а затем находится типоразмер подшипника с ближайшей большей грузоподъемностью. Посадочный диаметр его внутреннего кольца и определяет минимальный диаметр ступени вала $d_{1\min}$. Необходимость обеспечения соответствия диаметра вала посадочному диаметру стандартного подшипника усложняет алгоритм решения оптимизационной задачи (1)-(4), так как для этого требуется целочисленное варьирование одного из элементов вектора $\{x\}$ при непрерывном варьировании остальных его элементов.

Прочностные ограничения s_l представляют собой условия неперевышения коэффициентами запаса статической и усталостной прочности во всех L расчетных сечениях вала предельных величин. Расположение сечений определяется конфигурацией вала и обусловливается наличием в данном месте характерных концентраторов напряжений: галтельных переходов, шпоночных пазов, посадок подшипников и ступиц барабана.

Усталостная прочность валов определяется на основе учета номинальных эксплуатационных нагрузок, вызывающих во вращающемся вале переменные во времени нормальные напряжения изгиба σ и стационарные касательные напряжения кручения τ . Прочностное ограничение s_l в произвольном l -м сечении вала имеет вид

$$s_l = \frac{S_{\sigma l} S_{\tau l}}{\sqrt{S_{\sigma l}^2 + S_{\tau l}^2}} - [S]_y, \quad (5)$$

где $[S]_y$ - допустимый коэффициент запаса усталостной прочности [2].

Коэффициенты запаса усталостной прочности по нормальным и касательным напряжениям в l -м сечении вала определяются зависимостями

$$S_{\sigma l} = \frac{\bar{\sigma}_{Rl}(1 + \nu_{\sigma l} u_P) W_{ul}}{M_{ul}}; \quad S_{\tau l} = \frac{2\bar{\tau}_{Rl}(1 + \nu_{\tau l} u_P) W_{kpl}}{(1 + \Psi_{\tau l}) M_{kpl}},$$

где $\bar{\sigma}_{Rl}, \bar{\tau}_{Rl}$ - медианные значения пределов выносливости материала вала при изгибе и кручении, определяемые согласно ГОСТ 25.504-82; $\nu_{\sigma l}, \nu_{\tau l}$ - коэффициенты вариации пределов выносливости материала вала при изгибе и кручении; $\Psi_{\tau l}$ - коэффициент влияния асимметрии цикла при кручении; u_P - квантиль нормального распределения, соответствующий заданной вероятности усталостного разрушения P ; M_{ul}, M_{kpl} - изгибающий и крутящий моменты от эксплуатационных нагрузок; W_{ul}, W_{kpl} - моменты сопротивления поперечного сечения вала изгибу и кручению.

Статическая прочность валов определяется на основе учета постоянных нагрузок, действующих во время статических испытаний крана при подъеме контрольного груза,

превышающего на 25 % номинальную грузоподъемность крана. Прочностное ограничение s_l в произвольном l -м сечении вала имеет вид, аналогичный (5) с заменой $[S]_y$ на допустимый коэффициент запаса статической прочности $[S]_c$ [2]. Коэффициенты запаса статической прочности по нормальным и касательным напряжениям в l -м сечении вала определяются зависимостями

$$S_{\sigma l} = \frac{\sigma_T W_{ul}}{M_{ul}^{nep}}; \quad S_{\tau l} = \frac{\tau_T W_{kpl}}{M_{kpl}^{nep}},$$

где σ_T, τ_T - пределы упругости материала вала при изгибе и кручении; $M_{ul}^{nep}, M_{kpl}^{nep}$ - изгибающий и крутящий моменты при подъеме контрольного груза.

При расчете напряжений изгиба учитываются следующие эксплуатационные нагрузки:

- распределенная нагрузка от собственного веса вала, складывающаяся из веса отдельных ступеней и пропорциональная их диаметрам;

- распределенная нагрузка от веса поднимаемого груза, канатно-блочной системы механизма подъема и обечайки барабана, определяемая в зависимости от номинальной грузоподъемности и режима работы крана, типа и кратности полиспаста, типоразмера подвески, длины и диаметра канатного каната и др. [1];

- сосредоточенные сила и изгибающий момент от соединительной муфты, действующие на хвостовик вала и определяемые в зависимости от ее типоразмера [2].

Жесткостные ограничения q_u представляют собой условия непревышения характерными деформациями упругой линии вала (прогибами и углами поворота поперечных сечений) во всех U расчетных сечениях вала соответствующих допустимых величин. К ним относятся ограничения:

- на величину прогиба f_1 и угла поворота Θ_1 торцевого сечения приводного хвостовика вала, обеспечивающего нормальную эксплуатацию соединительной муфты выбранного типоразмера:

$$q_1 = [f_M] - f_1; \quad q_2 = [\Theta_M] - \Theta_1;$$

- величину углов поворота ступеней вала Θ_2 и Θ_3 , на которых устанавливаются подшипники качения:

$$q_3 = [\Theta_{II}] - \Theta_2; \quad q_4 = [\Theta_{II}] - \Theta_3;$$

- величину углов поворота ступеней вала Θ_4 и Θ_5 , на которых располагаются ступицы канатного барабана:

$$q_5 = [\Theta_C] - \Theta_4; \quad q_6 = [\Theta_C] - \Theta_5,$$

где $[f_M], [\Theta_M]$ - допустимые прогиб и угол поворота сечения вала в месте установки муфты [2]; $[\Theta_{II}], [\Theta_C]$ - допустимые углы поворота сечения вала под подшипником и ступицей барабана соответственно [2].

Расчет прогибов и углов поворота сечений вала барабана выполняется в форме проверочного расчета, при котором исходный вал ступенчатого сечения заменяется на условный вал постоянного сечения с эквивалентной исходному жесткостью [2]. Эквивалентный диаметр $d_{\sigma i}$ для вала i -го конструктивного исполнения определяется зависимостями

$$d_{\sigma 1} = \left[\frac{1}{L_6} \left(\frac{z_1}{x_4^4} + \frac{2x_6}{x_5^4} + \frac{2x_3}{x_1^4} + \frac{z_2}{x_2^4} \right) \right]^{-0,25};$$

$$d_{\sigma 2} = \left[\frac{1}{L_6} \left(\frac{z_1}{x_5^4} + \frac{2x_7}{x_6^4} + \frac{x_4}{x_1^4} + \frac{x_4}{x_3^4} + \frac{z_2}{x_2^4} \right) \right]^{-0,25};$$

$$d_{33} = \left[\frac{1}{L_6} \left(\frac{z_1}{x_5^4} + \frac{2x_7}{x_6^4} + \frac{2x_8}{x_1^4} + \frac{2x_4}{x_2^4} + \frac{z_2}{x_3^4} \right) \right]^{-0,25};$$

$$d_{34} = \left[\frac{1}{L_6} \left(\frac{z_1}{x_7^4} + \frac{2x_8}{x_9^4} + \frac{2x_5}{x_3^4} + \frac{2x_{10}}{x_1^4} + \frac{2x_6}{x_4^4} + \frac{z_2}{x_2^2} \right) \right]^{-0,25}.$$

Прогибы и углы поворота от приложенной системы нагрузок в расчетных сечениях вала вычисляются с использованием принципа суперпозиции, согласно которому для каждого сечения находятся деформации от приложения отдельных нагрузок, а затем они суммируются по всем нагрузкам.

Решение оптимизационной задачи (1)-(4) начинается с задания исходной точки оптимизации, т.е. с задания начального вектора управляемых параметров $\{x\}_0$. Значения входящих в него варьируемых размеров должны быть таковы, чтобы они определяли вал, удовлетворяющий всем поставленным ограничениям: d_k , s_l и q_u . Исходная точка задается автоматически в зависимости от параметров нагружения вала и режима работы крана. Чем ближе значения вектора $\{x\}_0$ к определенным позже оптимальным размерам, тем меньше требуется затрат времени на минимизацию целевой функции $\Pi(\{x\}, \{z\})$. В качестве метода решения задачи (1)-(4) используется прямой метод условной нелинейной минимизации функций многих переменных, основанный на вычислении лишь значений самой целевой функции. Применение градиентных методов оптимизации исключено.

Перебор точек оптимизации заканчивается при нахождении такого, допустимого ограничениями (2)-(4) вектора управляемых параметров $\{x\}$, при котором вал имеет минимальный вес. Полученная величина диаметра ступени вала под подшипники d_1 округляется до ближайшего большего значения посадочного диаметра двухрядного радиального сферического роликоподшипника типа 3000 по ГОСТ 5721-75, после чего выполняется окончательная проверка скорректированных размеров оптимального вала на прочность и жесткость с помощью ограничений (3) и (4).

Результаты проведенных расчетов показали, что наибольшее снижение веса вала кранового барабана при сохранении его допустимой прочности и жесткости достигается для вала конструктивного исполнения 3. Затем в порядке возрастания веса следуют исполнения 4, 1 и 2. Разница в весе между вариантами 3 и 1 может достигать 20...80 %.

На основе вала исполнения 3 был построен типажный ряд валов барабанов механизмов подъема кранов мостового типа общего назначения для ряда стандартизованных значений номинальной грузоподъемности, режимов работы и рекомендуемой кратности грузового полиспаста. Их характерные геометрические размеры, типоразмеры призматических шпонок (ГОСТ 23360-78) узла соединения с обечайкой барабана и роликоподшипников (ГОСТ 5721-75) сведены в таблицу.

Для всех типоразмеров валов исполнения 3 минимум веса лимитируется условиями усталостной прочности в сечениях 8 и 9 (рисунок). В этих сечениях запасы усталостной прочности вала оказываются минимальными и равными их допустимому значению $[S]_y$. В процессе эксплуатации крана именно здесь следует ожидать наиболее вероятного зарождения усталостных трещин, дальнейший рост которых может привести к разрушению вала и отказу механизма подъема в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров, М.П. Грузоподъемные машины / М.П.Александров.- М.: Высш. шк., 2000.- 552 с.
2. Иосилевич, Г.Б. Детали машин / Г.Б.Иосилевич.- М.: Машиностроение, 1988.- 368 с.

Материал поступил в редколлегию 17.05.06.

Таблица

Оптимальные конструктивные размеры валов варианта исполнения 3 барабанов механизмов подъема кранов грузоподъемностью 10...50 т

Грузоподъемность, т	Кратность полиспаста	Режим работы механизма	Оптимальные конструктивные размеры вала, мм										Вес вала, Н	Типоразмер подшипника	Шпонка
			d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_4	L_p	L_e			
10	2	1М-3М	108	110	165	70	80	100	120	20	1820	2270	1159	3622	40x22x110
		4М	120	130	182			110	135		1440	1940	1299	3626	45x25x125
		5М	125	210	115			130	1360		1865	1452	3628	50x28x125	
		6М	135	140	205			125	150		1205	1770	1577	3628	50x28x140
	3	1М-3М	95	100	155	60	65	90	95	15	2280	2665	934	3620	40x22x90
		4М	100	110	172			95	100		1920	2340	985	3622	45x25x100
		5М	105		100			110	1710		2140	982	45x25x100		
		6М	108	170	70			100	120		1640	2090	1002	3622	45x25x110
12,5	2	1М-3М	125	130	210	80	90	115	130	20	1555	2060	1642	3626	50x28x125
		4М	135	140	205			125	150		1475	2040	1780	3628	50x28x140
		5М	145	150	235			135	155		1400	1995	2134	3630	56x32x140
		6М	150	160	240			140	165		1325	1955	2320	3632	56x32x160
	3	1М-3М	105	110	155	65	75	95	110	15	2275	2695	1109	3622	40x22x100
		4М	110		175			100	115		2125	2570	1195		3622
		5М	115	120	195			110	125		1815	2295	1326	3624	45x25x120
		6М	125	130	190			70	115		135	1685	2195	1441	3626
16	2	1М-3М	135	140	215	90	100	125	150	20	1980	2540	2241	3628	50x28x140
		4М	155	160	245	95	105	140	165	25	1735	2365	2799	3632	56x32x160
		5М	165	170	280		150	185	1550		2240	3414	3634	63x32x180	
		6М	170	180	160		200	1480	2205		3636	3636	63x32x200		
	1М-3М	118	120	200	75		85	110	125		20	2260	2740	1661	3624
	4М	125	130	195		115		135	2085	2595		1682	3626	45x25x125	
	5М	135	140	220		125		140	1975	2520		1940	3628	50x28x140	
	6М	145	150	225		80		90	135	160		1730	2330	2203	3630

Окончание таблицы

Грузо-подъемность, т	Кратность полиспаста	Режим работы механизма	Оптимальные конструктивные размеры вала, мм										Вес вала, Н	Типоразмер подшипника	Шпонка		
			d_0	d_1	d_2	d_3	d_4	l_1	l_2	l_4	L_p	L_e					
20	3	1М-3М	128	130	195	85	95	120	145	20	2470	3010	2113	3626	45x25x140		
		4М	138	140	220			125	150		2120	2680	2253	3628	50x28x140		
		5М	148	150	255	100	135	155	2045		2655	2699	3630	56x32x140			
		6М	155	160	235		145	175	1920		2570	2782	3632	56x32x160			
	4	1М-3М	108	110	170	70	80	100	120		3385	3835	1650	3622	40x22x110		
		4М	120	130	185	75	85	110	135		2595	3095	1773	3626	45x25x125		
		5М	125		215			115	130		2470	2975	1923		50x28x125		
		6М	135	140	210			125	150		2130	2690	1976	3628	50x28x140		
	32	3	1М-3М	160	170			265	110		125	150	185	25	2525	3200	4166
			4М	175	180	290	160	190				2460	3200		4718	3636	70x36x180
5М			188	190	320	115	130	175	205	2195	3005	5524	3638		70x36x200		
6М			195	200	290		135	180	245	2075	2925	5478	3640		70x36x220		
4		1М-3М	135	140	215	95	105	125	150	25	3445	4005	3156		3628	50x28x140	
		4М	155	160	245		110	140	165		2890	3520	3441		3632	56x32x160	
		5М	165	170	250	100	115	150	190		2515	3210	3762		3634	56x32x180	
		6М	170	180	280			160	200		2350	3075	4246		3636	63x32x200	
1М-3М		170			180	275	120	140	155		200	3745	4460			5978	3636
50		4	4М	190	200	295	125	145	175		225	30	2965		3795	6463	3640
	5М		205	220	355	130	150	190	235		2785		3665	8098	3644	80x40x220	
	6М		215		325			195	265		2645		3585	7878		70x36x220	
	1М-3М		158	160	250	105	125	145	175		3910		4565	4622	3632	56x32x160	
	5	4М	170	180	275	110	130	155	200		25		3320	4035	5159	3636	63x32x200
		5М	185	190	300	115		170	205	30			3265	4045	5998	3638	70x36x200
		6М	195	200			135	175	225		3050		3880	6240	3640	70x36x220	

УДК 621.86

А.В. Лагереv, И.А. Лагереv

**ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАЛОВ БАРАБАНОВ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Рассмотрено решение оптимизационной задачи определения размеров вала барабана грузоподъемного крана общего назначения, обеспечивающих минимальный вес при допустимой прочности и жесткости. Рассмотрены 4 конструктивных варианта вала, являющихся наиболее перспективными с точки зрения их использования на практике. Приведены размеры оптимальных вариантов валов барабанов кранов различной грузоподъемности, режимов и условий работы.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ЛАГЕРЕВ Александр Валерьевич – д.т.н., проф., зав. каф. «Подъемно-транспортные машины и оборудование», ректор БГТУ

ЛАГЕРЕВ Игорь Александрович – студент спец. «Динамика и прочность машин» БГТУ